

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Кирисов И.Г. Сравнительный анализ энергетических характеристик малых синхронных генераторов с электромагнитным и магнитоэлектрическим способом возбуждения // Тезисы XXXIX научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 26-27 января 2006 г., часть 2. - Харьков: УИПА, 2006. - С. 95-96]

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛЫХ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТРОВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ И МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

доц. Шевченко В.В., асс. Кирисов И.Г.

Кафедра электроэнергетики УИПА

Синхронные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов (СГПМ) применяются в основном в автономных установках электроснабжения на передвижных электрических станциях, авиационном и автомобильном транспорте, в качестве тахогенераторов и других объектах.

Преимуществами СГПМ являются: высокая надежность, простота конструкции и обслуживания, связанные с отсутствием скользящих контактов и вращающейся обмотки, автономность, так как не требуется постоянный ток для возбуждения, меньший нагрев благодаря отсутствию потерь на возбуждение. Вместе с тем СГПМ обладают рядом недостатков, наиболее существенными из которых являются: сложность регулирования и стабилизации напряжения, малая предельная мощность из-за сравнительно небольшой удельной магнитной энергии постоянных магнитов, повышенная масса у генераторов средней мощности, [1].

Применение высококоэрцитивных магнитов позволяет создавать бесконтактные генераторы с повышенным КПД, способные надежно работать в тяжелых условиях эксплуатации. Дополненные полупроводниковыми выпрямителями магнитоэлектрические генераторы с успехом заменяют генераторы постоянного тока. При необходимости регулирования напряжения в широких пределах используются генераторы с комбинированным возбуждением. Многообразие автономных энергетических установок и специфичность предъявляемых к ним требований сказывается непосредственно на конструкции и характеристиках генераторов.

Наибольшее распространение получили типичные конструкции магнитоэлектрических генераторов – генераторы с возбуждением от постоянных магнитов. Синхронные генераторы с постоянными магнитами (СГПМ) конструктивно устроены (статор) так же, как и классические машины переменного тока. В пазах сердечника статора размещена обмотка. Большинство генераторов, применяемых в настоящее время, имеет магнитную систему с вращающимися постоянными магнитами. Магнитные системы синхронных генераторов с постоянными магнитами отличаются друг от друга в основном конструкцией ротора (индуктора). В отличие от обычных синхронных машин рабочий зазор между статором и ротором в СГПМ выбирают минимальным, исходя из технологических возможностей. Конструкция ротора СГПМ в значительной степени определяется магнитными и технологическими свойствами магнитотвердого материала. Наибольшее промышленное применение нашли генераторы, имеющие:

1) ротор с цилиндрическим магнитом: намагничивание магнита производится в радиальном направлении на многополюсной намагничивающей установке. Магниты выполняют литым (из сплавов ЮНДК) или прессованными (ферриты) и крепятся на валу с помощью втулки из сплава алюминия или цинка. Достоинствами роторов с цилиндрическим магнитом являются простота и технологичность конструкции. Генераторы с ротором такой конструкции при стабилизации магнита в свободном состоянии имеют форму кривой ЭДС, близкую к синусоидальной. Недостатком роторов с монолитным цилиндрическим магнитом является низкое использование объема магнита. Роторы с цилиндрическими магнитами применяются в генераторах мощностью до 300 ВА, [1, 2];

2) ротор со звездообразным магнитом: в СГПМ мощностью до 5 кВА широкое распространение получили роторы звездообразного типа с явно выраженными полюсами без полюсных башмаков, что обеспечивает хорошее использование объема магнита. Однако вследствие малой проницаемости магнита и наличия значительных потоков рассеяния между полюсами, промагничивание спинки магнита вызывает определенные трудности. Одним из способов уменьшения воздействия поля якоря на поле магнита является применение полюсных башмаков из магнитомягкой стали.

3) когтеобразный ротор используется в генераторах с большим числом полюсов и обычно их мощность не превышает 5 кВА. Когтеобразный ротор содержит цилиндрический магнит, намагниченный в аксиальном направлении, размещенный на немагнитной втулке. К торцам магнита примыкают фланцы из магнитомягкой стали, имеющие когтеобразные выступы - полюсы. Все выступы левого фланца являются северными полюсами, а выступы правого фланца—южными. Выступы фланцев чередуются по окружности ротора, образуя многополюсную систему возбуждения. Недостатками роторов когтеобразного типа являются: относительная сложность конструкции, трудность намагничивания магнита в собранном роторе, большие потоки рассеяния, возможный отгиб концов выступов при высоких частотах вращения, малая степень заполнения магнитом объема ротора.

4) Ротор коллекторного типа с концентрацией потока магнитов. Это позволяет получить более высокие рабочие индукции. Такой ротор содержит призматические магниты, намагниченные в тангенциальном направлении. Магниты примыкают внутренними торцами к немагнитной втулке, а боковыми поверхностями—к сегментам из магнитомягкого материала. Снаружи ротор охвачен бандажом из немагнитной стали. Недостатками роторов коллекторного типа являются: сложность конструкции, малая доля магнитов в объеме ротора, наличие паразитных воздушных зазоров между магнитами и сегментами полюсов.

Рассмотренные типы роторов являются наиболее распространенными, но далеко не исчерпывают конструктивные варианты СГПМ. В связи с возрастающим выпуском высококоэрцитивных редкоземельных магнитов перспективным представляется применение конструкций СГПМ с беспазовым статором, с внешним вращающимся индуктором, с дисковым торцевым ротором. При использовании СГПМ в качестве автономного источника однофазного переменного напряжения на роторе располагается продольно-поперечная демпферная обмотка. Для эффективного ослабления обратно вращающегося магнитного поля якоря обмотку выполняют из медных стержней и короткозамыкающих колец большого сечения, [3].

По принципу действия синхронные машины с постоянными магнитами аналогичны машинам с электромагнитным возбуждением. Область предпочтительного

применения постоянных магнитов определяется условием, чтобы отношение удельных магнитных энергий в воздушном зазоре машин с магнитным индуктором и магнитоэлектрическим было не более 1,0. Преимущества магнитоэлектрического способа возбуждения возрастают с уменьшением диаметра индуктора и увеличением числа полюсов, [1, 4].

ВЫВОДЫ

1) Достоинствами роторов с цилиндрическими магнитами является простота и технологичность конструкции. Генераторы с ротором такой конструкции при стабилизации магнита в свободном состоянии имеют форму кривой ЭДС, близкую к синусоиде. Недостатком роторов с монолитным цилиндрическим магнитом есть низкое использование объема магнита вследствие небольшой длины средней силовой линии полюса h_m .

2) С увеличением числа полюсов значение длины средней силовой линии полюса h_m уменьшается и использование объема магнита ухудшается. Роторы с цилиндрическими магнитами применяются в генераторах мощностью до 300 ВА.

3) При больших частотах вращения магниты надо закреплять немагнитным бандажом.

4) Звездообразный ротор обеспечивает полное использование объема магнита. Однако, вследствие маленькой проницаемости магнита и наличия значительных потоков рассеяния между полюсами, намагничивание спинки магнита вызовет определенные трудности.

5) При перегрузках генератора поперечная реакция якоря вызовет несимметричное намагничивание краев полюсов. Подобное перемагничивание искажает форму поля в рабочем зазоре и форму кривой ЭДС. Призматическая форма магнитов разрешает использовать высококоэрцитивные анизотропные материалы.

6) Мощность генератора можно повысить, если применить модульный принцип расположения на вале нескольких магнитов с когтеобразными полюсами.

7) При использовании СГПМ, как автономного источника однофазного переменного напряжения, на роторе располагается продольно - поперечная демпферная обмотка. Для эффективного усиления вращающегося магнитного поля якоря обмотку выполняют из медных стрежней и короткозамыкающих колец большого сечения.

При выборе конструкции генератора для ветроэнергетических установок мощностью к (5-10) кВт используют два типа компоновки ротора: с радиальным и тангенциальным намагничиванием постоянных магнитов. Сравнительные расчеты показали, что преимущество следует отдать второму варианту с традиционной пазовой структурой статора и массивных полюсов на роторе.

Литература

1. Радин В.И., Брускин А.Э., Зорохович А.Е. Электрические машины: Синхронные машины. М.: Высшая школа, 1989. - 334 с., илл.

2. Рогозин Г.Г., Пятлина Н.Г. Анализ схем соединения обмоток статора при определении параметров электрических машин. //Электротехника. – 1988, №8. – С.25-29.

3. Токарев Б.Ф. Электрические машины. - М.: Высшая школа, 1993. - 426 с, ил.

4. Трещев И.И. Электромеханические процессы в машинах переменного тока. – Л.: Энергия, 1980.